

AMALIY LEKSIKOGRAFIYA

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar.

Rabbimqulova Go'zal

Abdurahmonova Gulorom

Termiz davlat universiteti talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919699>

Annotatsiya. Ushbu maqolada amaliy leksikografiyaning umuman leksikografiyaning vazifalari, ahamiyati hamda lug'atlarning fanga insonlarga foydasi haqida so'z yuritilgan bo'lib, lug'at yaratishdagi o'ziga xos mashaqqatlar, tartib qoidalar keng yoritilgan. Lug'atlarning didaktik qobiliyati hamda tarixi e'tiborga olingan.

Kalit so'zlar: amaliy leksikografiya, leksikografiya, lug'atchilik, nazariy leksikografiya, lug'at, leksikograf.

PRACTICAL LEXICOGRAPHY

Abstract. This article talks about the tasks and importance of lexicography in general, as well as the benefits of dictionaries to science and people. Didactic ability and history of dictionaries are taken into account.

Key words: practical lexicography, lexicography, lexicography, theoretical lexicography, dictionary, lexicographer.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Аннотация. В данной статье говорится о задачах и значении практической лексикографии, а также о пользе словарей для науки и человека. Учитываются дидактические способности и история словарей.

Ключевые слова: практическая лексикография, лексикография, лексикография, теоретическая лексикография, словарь, лексикограф.

Barchamizga ma'lumki, tilshunoslikning leksikografiya bo'limi alohida e'tiborga molik. Sababi leksikografiya ya'ni lug'atchilik yaratgan asarlar shu jumladan lug'atlar barchamizga, yoshimiz, kasb-hunarimiz, qiziqishimizdan qat'i nazar hamisha kerakli kitoblar deb, bugungi kunda rivojlanib, kengayib borayotganligi fikrimning dalili bo'la oladi.

Avvalambor leksikografiya bu lug'atlarni va lug'atshunoslikni o'rganuvchi hamda turli xalqlarning milliy boyligi, so'zlari va iboralarini o'rganuvchi fandır. Lug'atshunoslik, qanday lug'at bo'lishidan qat'i nazar, izohli lug'atmi, imlo lug'atmi, fraziologik lug'atmi, tarjima lug'at bo'ladimi, har bir xalqning tarixi, madaniyati, ijtimoiy vaziyati haqda ma'lumot beradi.

E'tibor qaratsak, har bir uyda ziyoli oila bo'ladimi yo oddiy dehqon iolasi bo'ladimi eng kamida bitta lug'at uchratamiz, masalan uy-ro'zg'or buyumlari lug'ati, ism manolari lug'ati hech bo'lmaganda tarjima lug'atlari. Lug'atshunoslik, lug'at tuzishishi uning mashaqqati anchayin ko'pligi, lug'at tuzuvchilarning qanchalik sabrli, sinchkov, zukko bo'lishlari kerakligini bilamiz.

Buni professor M.E.Umarxo'jayev Berlin akademiyasida kuzatgan. Sultonbek Normatovning "Leksikografiya asoslari" o'quv - qo'llanmasida "Leksikografiya (lug'at tuzish nazariyasi va amaliyoti) eramizdan oldingi davrlarda paydo bo'lgan va boshlanishidanoq, ta'lim-tarbiya sohasi uchun xizmat qilgan ekan, yaratiladigan har bir lug'atning asosini didaktik tamoyil belgilaydi", deb aytgan. Yozuvchining fikridan kelib chiqib aytish mumkinki, ajdodlarimiz kelajak

ning ta'lim-tarbiyasiga, ilmiga, madaniyatiga har sohada e'tibor berilishini, yoshlarimizning ma'naviyatida hamda tarbiyasida nafaqat badiiy asarlar balki, lug'atlarning ham o'ziga xos o'rni borligi namoyon bo'ladi.

Amaliy lug'atchilik nafaqat lug'atlar tuzadi, shu bilan birga bir qancha ijtimoiy muhim vazifalarni ham zimmasiga oladi. Bular esa ona tilimizni chuqur o'rganish va boshqa tillar bilan tanishish, imlo va izohli lug'atlar yordamida tilimizni me'yorlashtirish, ikki va ko'p tilli ya'ni tarjima lug'atlar orqali tillararo munosabatlarni yo'lga qo'yish. Tarjima lug'atlarni nazarda tutsak, chet tilida yangi o'rgangan so'zimizni lug'atdan izlab ko'rganimizda uning qanday talaffuz qilinishini, qanday o'rinlarda qo'llanilishini keltirib o'tiladi.

Masalan, Miss honim turmushga chiqmagan qizlarga nisbatan, misis ham honim degani farqi misis turmushga chiqqan ayollarga nisbatan ishlatiladi. Bizda o'zbek mentalitetida bunday murojat turi yo'q. Bundan ham yuqoridagi fikrimizning guvohi bo'lishimiz mumkin. Amaliy leksikografiya yo'nilgan so'zlardan lug'at tuzish. Bugungi kunda amaliy leksikografiya zamon talabi bilan elektronlashtirilyapti. Qadimgi davrda so'zlar uyma-uy, qishloqma-qishloq yurib yig'ilgan va kitob holiga keltirilgan. Lug'at uchun so'z yig'ishda kartochkalardan va kartotekadan foydalaniladi.

Kartoteka bu — yo'nilgan so'zlar. Bu kartochkalar (qog'oz bo'lakchasi) ga so'z va unga badiiy asarlardan misollar kiritiladi. Bunday kartotekalar bugungi kunda kutubxona fondlarida saqlanmoqda. Avvalgi lug'atlar kitob ko'rinishida bo'lsa bugungi kundagi lug'atlar esa elektron shaklda. Yana aytib o'tish kerakki, Charles Brovn Amaliy leksikografiyaga quyidagicha izoh beradi: amaliy leksikografiya — bu to'g'ri lug'atlarni yartishdir. Ya'ni bu jihat nazariy leksikografiyadan olingan barcha narsalarni amalda qo'llaydi. Buning uchun u boshqa tilshunosliklardan, masalan, amaliy lingvistikadan foydalanadi.

Bundan tashqari olim har bir leksikografga kerak bo'lgan ushbu maslahatni beradi. "Lug'atni tilni o'rgatish vositasi sifida tasavvur qiling, ammo ma'lum bir so'zga nisbatan baholi fikrlarni qo'shmang". Aytib o'tish joizki, yozuvchi lug'at tuzishda aniq faktlarga, ishonchli ma'lumotlarga tayaning hamda har bir so'zni shu xalqning ma'naviyatida, an'analardan kelib chiqib tariflang unga individual yondoshib o'quvchini chalkashtirmang degan.

Xulosa sifatida leksikografiya barchamiz uchun, millati, yashash manzili, tili, dinidan qat'i nazar eng muhim, zaruriy fan desak adashmagan bo'lamiz. Leksikografiyaning o'rganish obyekti so'zlarning ta'rixan kelib chiqishi, ma'nosi imlosi va shaklini bilish ekanligi barchamizga ayon. Leksikografiya shunchaki so'zlarni bir yeg jamlab ma'nolarini yigib chiqish emas ya'ni leksiko'nalishga ega emas, ilmiyografiya ilmiy fan bo'la olmaydi degani emas. Leksikografiya leksik ma'lumotlarning hammasini bir xil e'tiborga loyuh deb hisoblasak bu fan ilmiy manbalardan foydalanadi. Shundan kelib chiqib aytish kerakki, leksikografiya jiddiy ilmiy fandır. Tarixga nazar solsak ham buning isbotini ko'rishimiz mumkin.

O'zbek leksikografiyasi tarixiga boqsak Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asaridan boshlanganligini ko'ramiz. Ishonch bilan ayishimiz kerakki, ushbu lug'at keying barcha lug'atlarga mustahkam hamda asosiy poydevor bo'la oldi. Bu lug'atda nafaqat so'zlar va ularning ma'nolarini tasniflanganligini ko'ramiz, balki, millatimiz va turkiy xalqlar tarixi, urf-odatlar va marosimlar, geografik joylashuv ma'lumotlari singari keng hamda muhim ma'lumotlaeni guvohi bo'lamiz. Shuni aytib o'tish joizki, amaliy leksikografiya o'z ichiga tarjima, lingvo-poetika va nutq madaniyatini oladi.

REFERENCES

1. Sultonbek Normatov. Leksikografiya asoslari / o'quv-qo'llanma. – Toshkent, 2020.
2. Charles Brovn. Leksikografiya: kelib chiqishi, u nimani o'rganadi, nazariy va amaliy leksikografiya, 2020.
3. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Qarshi, 2004.